

O'QITISHNI O'RGATISHDA BADIY ASARLARNING ROLI VA ULAR USTIDA ISHLASH JARAYONI

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani

15-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Kenjayeva Barno Abdig'aniyevna

Annotatsiya: Bu maqola bugungi kunimizda ta'lim sohasidagi eng muhim masala hisoblangan o'qitishni o'rgatishda badiiy asarlarning roli va ular ustida ishlash jarayoni mavzusiga bag'ishlanib, maqolada o'qish darslarini samarali tashkillashda badiiy asarlar, ularning turlari va tahlil qilish usullaridan foydalanishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *badiiy asar, hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, topishmoqlar, hikoya syujeti, nutq, iboralar, idrok, yod olish.*

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar turlaridan hikoya, she'r, ertak, masal, maqol va topishmoqlar amaliy ravishda o'rganiladi. Bulardan tashqari amaliy ilmiy-ommabop maqolalar ham o'qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, stilistik janrlari jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Shunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchi unga mos usul va jarayonlar tanlashni talab etadi.

Hikoya – kichik hajmli badiiy asar bo'lib unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirilib tasvirlanadi. «Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvir etadi. Uning mazmuni ertakdagidan ortiqroq hayotiydir». Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik o'quvchilarni qahramonning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni badiiy asar turi bo'lgan hikoya bilan tanishtirish uning syujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmunini odatda savollar asosida tahlil qilinadi. Bunday savollar qatnashuvchi shaxsning xatti-harakati va xarakterini tahlil qilishga qaratilgan bo'ladi. Hikoya mazmunini tahlil qilish hamda faktlar, xulosalarni

taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi. Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar ma'nosini tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. So'z ma'nosini tushuntirishga ko'p vaqt sarflanmay, asar mazmunini tushunishda eng zarur bo'lgan so'zni qisqa izoh berish bilan tushuntiriladi. Hikoyani o'qishda hikoya mazmunini tahlil qilish va shu asosida o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qilgach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytish uchun tayyorlanishga vaqt berish talab etiladi. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan, yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etgani, bolalar kim yoki nima haqida hikoya qilib berishni istashni bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya syujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga sharoitni, personajlar xarakterini tushunishga nihoyat, asarning asosiy hajmini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qatnashuvchilarga tavsifnoma, asar ko'rilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tiboridan chetda qolmasligi lozim. Savollarni odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va ishni jonlantiradi, asar mazmunini yaxshi tushunish, o'z fikrini izchil bayon qilish malakasini egallash, mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi. Hikoyani o'quvchilar yaxshi o'zlashtirishlari, unda ilgari surilgan g'oyani bilib olishlari uchun matn bilan ishlash jarayonida tanlab o'qish, ma'lum topshiriq bilan qayta o'qish savollariga javob berish, hikoya qismiga o'zlari savol tuzishi, so'z bilan va grafik rasm chizish, reja tuzish, qayta hikoyalashning barcha turlaridan, ifodali o'qishga tayyorlanish kabi ish turlaridan foydalaniladi.

Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi. "Hayvonlarning tortishuvi", "Echki bolalari va bo'ri", "Inoq hayvonlar", "It bilan tulki", "Ikki ochko'z ayiqcha" kabi ertaklar aniq hayotiy hikoyalar tarzida o'qitiladi va tahlil qilinadi. Matn bilan ishlashda ham tanlab o'qish savollarga javob berish, o'quvchilarning o'zlari savol tuzib, javob berishlari, so'z bilan va grafika rasm chizish, reja tuzish, qayta hikoyalash, ertak aytish kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bu ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi, ammo ularni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya etilmaydi. Maktab tajribasidan ma'lumki, kichik yoshdagi o'quvchilar ertakdagi hayvonlar gapirmasligini, tulki va turna bir-biriga mehmonga bormasligini yaxshi biladilar, ammo ertaklar dunyosini hayotiy hikoya kabi qabul qiladi. Ertakni o'qib tahlil qilganda, barcha ishlar uning mazmunini yaxshi idrok etishga syujet rivojini, qatnashuvchi personajlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlarini to'g'ri tasavvur etishga yo'naltiriladi. Ertak ustida ishlashning oxirgi bosqichida, "Ertakdan sizga juda yoqqan joyini o'qing, Nima uchun

yoqqanini ayting, hayotingizda mana shu ertakdagiga o'xshash voqealar bo'lganligi kabi savol-topshiriqlar yordamida o'quvchilarning ertak xulosasini tushunishlariga erishiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari hayvonlar haqidagi ertaklardan tashqari "Yilbobo", "Yolg'onchi cho'pon", "Kecha, bugun va erta haqidagi ertak" kabi ertaklarni ham o'qiydilar. Ertak ustida ishlashda bolalarni ertak o'qishgagina emas, balki uni aytib berishga o'rgatish ham muhimdir. Ertak aytish og'zaki nutqni o'stiradi, bolalar nutqini yangi so'z va iboralar bilan boyitadi. Ona tiliga muhabbatni tarbiyalaydi.

Ertakni o'qish darsning qurilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

- 1) o'quvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlaydi;
- 2) ertakni ifodali o'qish, yod aytib berishi;
- 3) ertakni o'quvchilar qanchalik idrok etganliklarini aniqlash maqsadida qisqacha suhbat o'tkazish;
- 4) ertakni qismlarga bo'lib o'qish va tahlil qilish, tasviriy vositalar, sinonim so'zlarni topish, ayrim so'zlarni ma'nolarini tushunish;
- 5) ertakni aytib berishga tayyorlanish;
- 6) ertakni aytib berishga tayyorlanish, ichda o'qish;
- 7) umumlashtiruvchi suhbat;
- 8) ma'lum vazifa bilan ertakni qayta o'qish;
- 9) vazifani tekshirish va yakunlash;
- 10) uyda boshqalarni ham qiziqtiradigan qilib ertakni o'qib berishga tayyorlanish.

Boshlang'ich sinflarda masalni o'rganishda bolalarni masalni ifodali o'qishga va uning mazmunini qisqa, ba'zan bir necha so'z bilan aytib berishga ayrim qatnashuvchilarning xarakterli xususiyatlarini aytib, o'zaro qiyoslashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Masal axloqiy mazmuni kinoyaviy obrazlar orqali aks ettiradigan badiiy asardir. U ko'proq she'riy tarzda yoziladi. Masalda inson xarakteriga xos xususiyat kinoyaviy obrazlar hayvonlar, jonivorlar va o'simliklar dunyosiga ko'chiriladi. Masalning kirish qismida, ba'zan oxirida qissadan hissa, ya'ni ibratli xulosa chiqariladi. Bu o'quvchilarni axloqiy tomondan tarbiyalashga katta imkon beradi. Masalda fikrning qisqa, lo'nda, chiroyli va ifodali tasvirlanishi tilining o'tkirligi va xalqchiligi o'quvchilar nutqi va tafakkurini o'stirishda muhim material hisoblanadi. Masal kichik hajmli, ammo boy mazmunli, tugun, kulminatsion nuqta va echimi bo'lgan kichik pyesani eslatadi. U biror voqea-hodisani qisqa va mazmunli tasvirlashda ajoyib namuna bo'la oladi.

Masalning allegorik mazmuniga to'xtalmasdan, bosh personaj obrazini tahlil qilishga kirishiladi. I sinfda bolalar masalni hayvonlar haqidagi ertakka o'xshash kulgili hikoya kabi qabul qilsalar, II sinfdan boshlab ular masaldagi hayvonlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlari ba'zan kishilar ham uchrashini masal axloqiy bilim beradigan hikoya ekanini, ko'proq she'riy tarzda bo'lishini, unda kishilardagi ayrim kamchiliklar tasvirlanishini bilib ola boshlaydilar. Masal tili ustida ishlaganda, o'quvchilar nutqini boyitish uchun unda ishlatilgan obrazli iboralar, badiiy vositalar o'quvchilarga mustaqil toptiriladi. O'quvchilar o'qituvchi bergan gap yoki iborani masaldagi ibora bilan almashtiradilar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, nutq tafakkur bilan bog'liq, shuning uchun u tafakkur bilan uzviy bog'liq holda o'stiriladi. Darsda o'qilgan asarni o'quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmunini, g'oyasini anglab etishi uchun analiz, sintez, taqqoslash umumlashirish kabi logik ishlar qo'llaniladi. O'qilgan asarni tahlil qilishda har xil ish usullaridan foydalaniladi. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytadilar, o'qituvchi rahbarligida asarning rejasini tuzadilar. Darslarni shu tarzda olib borish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish salohiyatini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. Abdullaeva Q., S Rohmonbekova 2 sinfda o'qish darslari. T., "O'qituvchi" 2004 y., 24-30-42-46-b
7. Tuxtamirzaev N. Nutiq o'stirishda muloqatning roli." Til va Adabiyot ta'limi" jurnali 1991 yil, 9- son 23 – 25 betlar
8. Qo'chqorov K. O'quvchilarning nutq malakasini oshirishda yakkama-yakka ishlash. "Maktabda o'zbek tili va adabiyot o'qitish masalalari." Ilmiy-metodik to'plam. Toshkent, 1993 yil, 19-25 betlar.
9. . O'qish kitobi, 4-sinf uchun darslik. T.: «O'qituvchi» 1998 y, 30-bet.. A'zamov S. Maktab grammatikasi va ilmiy grammatikasi hususida.
10. "Til va adabiyot" jurnali, 1992 yil, 2-son, 32-33 betlar.